

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO RECÉM-NASCIDO PREMATURO NA UTI-NEONATAL

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 14/11/2023](#)

NURSING CARE FOR PREMATURE NEWBORN IN THE NEONATAL ICU

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10126445

Arlete Maria Felix da Silva¹

Manoel Holanda Soares²

RESUMO

A Unidade Terapia Intensiva Neonatal é um espaço extremamente especializado que pode contribuir para o aparecimento de iatrogenias no processo de crescimento e desenvolvimento das crianças. O objetivo é descrever de como é realizada a assistência da enfermagem frente ao recém-nascido prematuro na uti-neonatal. Além de identificar as causas relacionadas à ocorrência da prematuridade, como também os desafios enfrentados pela enfermagem durante a admissão do prematuro na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal e seus fatores que interferem no vínculo pais-bebê internados na UTI neonatal. A metodologia é a revisão integrativa e os artigos foram selecionados por meio da leitura do título e resumo, em seguida da leitura na íntegra. Foram estabelecidos os critérios de inclusão: Artigos em Português, no período de 2017 a 2023 disponíveis

na íntegra nas bases de dados preestabelecidas com textos completos. Os resultados foram cerca de 13 artigos selecionados, apresentados e discutidos sobre os cuidados da enfermagem ao recém-nascido prematuro na UTI Neonatal e a importância da assistência da enfermagem aos pais e familiares do Neonato. E concluiu-se que o estudo demonstrou o compromisso que os profissionais da enfermagem possuem em cuidar do recém-nascido na UTI Neonatal, com destaque as atribuições de cuidado, segurança, respeito à individualidade e especificidades, bem como, retratou sobre qualificação dos cuidados que são aplicados, minimização dos riscos inerentes aos procedimentos de alta complexidade e garantir o ambiente do setor, buscando torná-lo menos complexo ao neonato.

Palavras-chave: Enfermeiro. Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. Assistência.

ABSTRACT

The Neonatal Intensive Care Unit is an extremely specialized space that can contribute to the appearance of iatrogenic disorders in the process of growth and development of children. The objective is to describe how nursing care is provided for premature newborns in the uti-neonatal ward. In addition to identifying the causes related to the occurrence of prematurity, as well as the challenges faced by nursing during the admission of premature babies to the Neonatal Intensive Care Unit and the factors that interfere with the parent-baby bond admitted to the neonatal ICU. The methodology is integrative review and the articles were selected by reading the title and summary, then reading them in full. The inclusion criteria were established: Articles in Portuguese, from 2017 to 2023 available in pre-established databases with full texts. The results were around 13 articles selected, presented and discussed nursing care for premature newborns in the Neonatal ICU and the importance of nursing assistance to the parents and families of the newborn. And it was concluded that the study demonstrated the commitment that nursing

professionals have in caring for newborns in the Neonatal ICU, highlighting the duties of care, safety, respect for individuality and specificities, as well as portraying the qualification of care that are applied, minimizing the risks inherent to highly complex procedures and guaranteeing the sector's environment, seeking to make it less complex for the newborn.

Keywords: Nurse. Neonatal Intensive Care Unit. Assistance.

1. INTRODUÇÃO

A assistência da Enfermagem na Unidade de Terapia Individual Neonatal é como um universo de pesquisa, o agente facilitador por manifestar tecnologias competentes para que os alcancem o máximo de eficiência ao prestarem os cuidados e proporcionarem o bem-estar ao recém-nascido prematuro. Além de ser uma das áreas bem-vistas, na qual proporciona o cuidado e garantia da integridade física, através do crescimento e desenvolvimento saudável por meio da sua assistência (Brasil, 2017).

Os recém-nascidos prematuros (RNPT), por definição, são aqueles nascidos antes de 37 semanas completas de gestação. Há vários fatores de risco para prematuridade, como: gravidez múltipla, tabagismo, uso de drogas, intervalo entre gestações menores do que 18 meses, além de complicações da gravidez que exigem antecipar o parto (Brasil, 2020).

E as unidades de terapia intensiva (UTI) são ambientes complexos, com aparato e equipamentos e materiais, destinados à manutenção do cuidado a pacientes em estado grave. Nesse contexto, as UTI's, atendem pacientes de diversas faixas etárias, uma delas são as UTI's neonatal, podendo ser denominadas também de unidade de terapia intensiva neonatal (UTIN), destinadas a atender bebês prematuro, com baixo peso ao nascer ou mesmo que nasceram com algum problema de saúde (Santos, 2021).

De acordo com a portaria nº 930/2012 os neonatos prematuros logo após o nascimento são encaminhados para a unidade de terapia intensiva neonatal (UTIN), na qual eles precisam de assistência médica e de enfermagem altamente capacitada e com equipe presente 24 horas por dia oferecendo todos os cuidados necessários no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS (Brasil, 2012).

A equipe de enfermagem é aquela que permanece a maior parte do tempo com o paciente e por este motivo tem o maior conhecimento sobre os cuidados necessários a este e a seus familiares, é nessa fase que entra a atuação da equipe da UTIN no acolhimento e cuidado da criança, inserindo também a sua família, auxiliando os pais a superarem esta fase difícil (Soares *et al.*, 2022).

E segundo a ONU – Organização das Nações Unidas, entre os anos de 2010 a 2020 houve cerca de 152 milhões de partos de bebês prematuros no mundo. Só que no ano de 2020 se estima que cerca de 134 milhões de bebês nasceram antes do tempo e quase 1 milhão morreu de complicações. Isso equivale a 1 em cada 10 bebês nascidos precocemente, antes de 37 semanas de gravidez, em todo o mundo (ONU, 2023).

E nos últimos tempos, várias transformações têm sucedido no contexto da assistência hospitalar no nosso País, principalmente nas UTI's. Uma das principais transformações tem relação com a evolução tecnológica nas UTI's, o que tem influenciado na mudança do perfil dos pacientes internados nas terapias intensivas, especialmente no que se refere a estadia e nível de atenção requerida, levando em conta que, com mais recursos terapêuticos e tecnológicos à disposição, os casos abordados neste setor passam a ser somente os mais graves e os gravíssimos (Alencar *et al.*, 2017).

Vale salientar que, o interesse em realizar esse estudo na área de neonatologia surgiu a partir do conhecimento teórico vivenciado no decorrer do curso e na prática como técnica em enfermagem na UTI.

Assim, foi possível observar que o enfermeiro na assistência ao recém-nascido necessita de conhecimento técnico e científico para oferecer assistência de qualidade e usando estratégias de educação permanente no serviço. E o prematuro deve ser atendido através de uma equipe qualificada que deve utilizar os protocolos para garantir uma assistência essencial que contribuam para solucionar precocemente os problemas durante a internação.

O recém-nascido prematuro necessita da assistência de profissionais capacitados e psicologicamente equilibrados, onde o processo de atendimento da enfermagem não pode somente oferecer assistência ao paciente, mas também precisa desempenhar um trabalho, no qual os pais estejam inclusos (Silva, 2019).

Os profissionais de enfermagem são os sujeitos mais conexos dos recém-nascidos prematuros, nos ambientes hospitalares por usarem instrumentos estratégicos fundamentados em modelos educativos que visam a educação em saúde. Ou seja, tem como atribuição estabelecer em um ambiente de reflexão-ação que proporcione a autonomia e emancipação da mãe cuidar do seu filho tanto no ambiente hospitalar quanto domiciliar (Araújo *et al.*, 2018).

Como se sabe, o processo de gestação gera várias transformações fisiológicas no corpo da mulher, sendo que poucas vezes causa situações de alto risco para a mãe e o feto. Mais, independente do grau de risco estimado para cada gestação, então o apoio no pré-natal é de grande relevância por meio de um atendimento humanizado e eficiente, minimizando o risco de morte e sofrimento binômio, isto é, mãe e feto (Carvalho; Coelho, 2017).

E quando as mulheres procuram ajuda, além da preocupação sobre a sua saúde e a do seu bebê, estão também em busca de uma compreensão mais ampla e abrangente da sua situação, pois para elas e suas famílias o momento da gravidez e do parto, em particular, é único na vida e

carregado de fortes emoções. A experiência vivida por elas neste momento pode deixar marcas indeléveis, positivas ou negativas, para o resto das suas vidas (Brasil, 2017).

Nessa perspectiva, a enfermagem também está à frente dos cuidados em situações de emergências obstétricas junto com a equipe multidisciplinar, onde presta assistência de maneira holística com o intuito de proporcionar e reduzir o sofrimento fetal, além concretizar orientações e examinar e avaliar as prováveis alterações (Silva *et al.*, 2021).

Posto isso, surge o propósito desta pesquisa, a pergunta norteadora: Qual a assistência oferecida pelo enfermeiro ao neonato prematuro que precisa cuidados intensivos? A fim de responder a esta pergunta, o presente artigo no âmbito teórico traz uma revisão integrativa com alguns trabalhos relevantes dos últimos seis anos (2017 a 2023) na área da assistência da enfermagem neonatal nos cuidados aos recém-nascidos prematuros.

Com isso, o referido trabalho traz em seu arcabouço o objetivo de descrever de como é realizada a assistência da enfermagem frente ao recém-nascido prematuro na UTI neonatal. Além de identificar as causas relacionadas à ocorrência da prematuridade, como também os desafios enfrentados pela enfermagem durante a admissão do prematuro na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal e seus fatores que interferem no vínculo pais-bebê internados na UTI neonatal.

2. METODOLOGIA

Refere-se a uma revisão integrativa, na qual se define a um dos métodos que são válidos na prática baseado em evidências. E seu objetivo principal é a síntese de resultados que são delimitados a partir do tema ou questão de pesquisa, de modo sistemático e organizado. Então, este tipo de revisão realiza uma análise de pesquisas relevantes no que diz respeito à tomada de decisão na prática clínica, além de sintetizar vários estudos

que possibilitam conclusões gerais a respeito de uma determinada área de estudo (Dantas; Costa; Costa LMC; Lúcio; Comassetto, 2021).

Dessa forma, para construir a revisão integrativa são necessárias algumas etapas diferentes, como: 1) estabelecimento da hipótese ou questão norteadora; 2) amostragem ou busca na literatura; 3) categorização dos estudos; 4) avaliação dos estudos incluídos na revisão; 5) interpretação dos resultados; 6) síntese do conhecimento. Esta construção encontra-se bem elaborada na literatura; em contrapartida, autores distintos utilizam formas diferentes na construção, realizando algumas modificações (Dantas; Costa; Costa LMC; Lúcio; Comassetto, 2021).

Para a busca criteriosa, houve uma seleção de análise rigorosa, sem plágio, conservando o pensamento original dos autores citados. Desse modo, a questão norteadora deste estudo foi: Qual a assistência oferecida pelo enfermeiro ao neonato prematuro que precisa cuidados intensivos?

Os artigos foram selecionados por meio da leitura do título e resumo, em seguida da leitura na íntegra. Foram estabelecidos os critérios de inclusão: Artigos em Português, no período de 2017 a 2023 disponíveis na íntegra nas bases de dados preestabelecidas com textos completos, estudos qualitativos que abordaram sobre a assistência de enfermagem ao prematuro na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. Os critérios de exclusão foram: artigos duplicados e artigos que não respondiam à questão norteadora apresentada e de língua estrangeiras.

A busca dos estudos foi realizada em setembro e outubro de 2023, por acesso online das bases de dados indexados na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS): *Publisher Medline* (PUBMED), Literatura Latino-Americano e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), e Base de Dados de Enfermagem (BDENF). Os descritores foram utilizados de acordo com os Descritores em Ciências da Saúde (DeCs): Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, Recém-Nascido prematuro e Enfermagem Neonatal.

Então, para evidenciar esse processo foi utilizado o fluxograma do modelo Prisma apresentado a seguir:

Fonte: Autora (2023).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram encontrados 39 artigos completos e avaliados na PubMed, Scielo, Lilacs e BVS. Após a leitura inicial dos títulos e resumos desses artigos foram selecionados 13 artigos para a construção do estudo. E a partir dessa seleção foram agrupados no quadro 1 abaixo os itens, que são: Título do artigo; Autores; Ano de publicação; Objetivo; Metodologia e Resultados.

Quadro 1: Seleção dos artigos encontrados para a construção do estudo

Quant.	Autores/Ano	Título do Artigo	Objetivo	Id
1	Prazeres; Ferreira <i>et al.</i> 2021	Atuação do enfermeiro nos cuidados em Unidades de Terapia Intensiva Neonatal: Revisão integrativa da literatura	Analisar evidências científicas na literatura no período entre 2015 a 2019.	1
2	Moreira <i>et al.</i> 2020	Assistência de enfermagem humanizada na Unidade de terapia intensiva neonatal	Apontar os cuidados humanizados que são realizados na assistência de enfermagem na unidade de terapia intensiva neonatal para os recém-nascidos prematuros	1
3	Ferreira; Amaral; Lopes, 2017	Equipe de enfermagem e promoção do cuidado humanizado em unidade neonatal.	Compreender conhecimentos e ações da equipe de enfermagem acerca do cuidado humanizado em Centro de Terapia	se cc cc 34

			Intensiva Neonatal.	de
4	Marski, <i>et al.</i> 2018	Cuidado desenvolvimental: assistência de enfermeiros de unidade de terapia intensiva neonatal	Analisar o Cuidado Desenvolvimental na assistência de enfermeiros ao Recém-Nascido crítico, em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal	e
5	Batista;Monteiro <i>et al.</i> 2019	Diagnósticos e cuidados de enfermagem ao recém-nascido prematuro em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal.	Descrever os principais diagnósticos de enfermagem segundo a Taxonomia NANDA e os cuidados de enfermagem ao recém-nascido prematuro em uma Unidade de Terapia Intensiva	c el 15e c pr
6	Cherubim <i>et al.</i> 2018	Representações do cuidado de Enfermagem às mães para a manutenção da lactação na Unidade de	Descrever o cuidado de Enfermagem, desenvolvido pelos profissionais no cotidiano	c cc 10

		Terapia Intensiva Neonatal	assistencial da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), para a manutenção da lactação	e
7	Nascimento <i>et al.</i> 2022	Assistência de enfermagem ao recém-nascido prematuro	Identificar os cuidados prestados pela equipe de enfermagem aos recém-nascidos prematuro se a percepção de seus familiares bem como, os fatores associados à ocorrência da prematuridade	(
8	Souza; Bonfim; Olivindo2022	Assistência de Enfermagem ao recém-nascido prematuro na unidade de terapia Intensiva neonatal: Revisão Integrativa	Analisar as evidências disponíveis na literatura sobre a assistência de enfermagem nos cuidados ao recém-nascido prematuro dentro da Unidade de	

			Terapia Intensiva Neonatal (UTIn)	
9	Silva2019	Assistência de enfermagem ao RN prematuro e a família: uma revisão da literatura	Identificar os principais fatores de risco a prematuridade; Descrever a Assistência de Enfermagem diante da prematuridade	E c c cc
10	Stelmak; Mazza; Freire2017	O valor atribuído pelos profissionais de Enfermagem aos cuidados preconizados pelo Método Canguru	Compreender o valor atribuído pelos profissionais de Enfermagem aos cuidados humanizados propostos pelo Método Canguru	
11	Carvalho; Oliveira e Silva 2019	Assistência humanizada de enfermagem ao recém-nascido prematuro	Analisar a produção científica brasileira sobre a assistência humanizada do enfermeiro ao recém-nascido prematuro.	

12	Mendonça; Pedreschi; Barreto2019	Cuidados de enfermagem em UTI neonatal	Desvelar os cuidados que o enfermeiro deve ter na unidade de terapia intensiva em relação aos Prematuros.	e
13	Silva <i>et al.</i> 2021	Assistência de enfermagem na UTI neonatal: Dificuldades enfrentadas pelos enfermeiros e prejuízos causados aos recém-nascidos	Descrever a atuação do enfermeiro no período de internação neonatal quanto à avaliação do tratamento e eficácia das práticas nos recém nascidos.	

Autora (2023)

O quadro acima sumariza as principais ações, como também abordaram as principais temáticas que se destacaram em: os cuidados da enfermagem ao recém-nascido prematuro dentro da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal e a importância da assistência da enfermagem aos pais e familiares do neonato, como veremos a seguir:

3.1 Os cuidados da enfermagem ao recém-nascido prematuro na UTI Neonatal

Nessa compreensão, se entende que a intervenção e a capacidade do cuidado por parte da enfermagem parte da utilização da educação em saúde que vem com as orientações e os princípios básicos do cuidado. É por meio do educar que se potencializa e intervém de maneira construtiva, reflexiva, singular, dinâmica e flexível, num complexo histórico-cultural de relações humanas entre sujeitos, num sistema cíclico de relações, em que se aprende com o outro, concentra-se para a transformação de ambos, de quem os rodeiam e do meio no qual estão inseridos (Batista; Monteiro, *et al.*, 2019).

Mendonça; Pedreschi; Barreto (2019) explicam que o cuidado e o conforto estão vinculados às necessidades de quem é cuidado diante a enfermagem precisa adquirir maneiras de intervir que incluam as maneiras de aprender do neonato e sua família. E esses cuidados começam nas primeiras 24h, com higiene, alimentação por mamadeira, alimentação por sonda nasogástrica, cuidados após a alimentação, técnica do banho na incubadora, cuidado com a pele e outras.

Prazeres; Ferreira (*et al.*, 2021) destacam em estudo que as responsabilidades, atribuições e competências do enfermeiro, pois os mesmos tem uma grande responsabilidade de cuidar diariamente e intensamente do recém-nascido. E o que inclui nisso, é a parte assistencial de forma direta, mas não apenas deste, pois atuam também prestando principais esclarecimentos e orientações aos familiares e cuidadores acerca dos cuidados específicos com os mesmos.

Ademais, o enfermeiro e sua equipe são responsáveis por promover o amoldamento do RN ao ambiente exterior, ou seja, com uso de tecnologias e diretrizes que visam a estabilidade térmica, umidade, luz, estímulos sonoros e cutâneos; observação da situação clínica; monitorização dos sinais prognósticos e a evolução do tratamento desse RN; atenção às necessidades vitais para este; elaboração e implementação um plano educativo em saúde; além disso, coordenar e supervisionar a assistência prestada no setores.

Como se sabe, o enfermeiro de UTI Neonatal é preparado para lidar com instabilidades hemodinâmicas de pacientes em situações e condições adversas. Com isso, Nascimento (*et al.*, 2021) retrata que dentre os principais diagnósticos que enfrentam, são: padrão ineficaz de alimentação do lactente; integridade da pele prejudicada; risco de infecção; padrão respiratório ineficaz; troca de gases prejudicada e desobstrução ineficaz das vias aéreas.

Portanto, os profissionais da enfermagem devem ficar atentos aos segmentos fundamentais que são direcionados aos bebês prematuros, sempre pondo em prática os conhecimentos obtidos pela teoria, assim relacionando-os, de forma que consiga apresentar um resultado benéfico para o recém-nascido. Uma vez que, o ser humano prematuro gera maior demanda de cuidados complexos por meio de uma equipe multiprofissional, principalmente quando se trata de prestar uma escuta eficiente à mãe, identificando e resolvendo as dúvidas quanto ao cuidado correto para fornecer a esse bebê (Souza; Bonfim; Olivindo, 2022).

Já para os cuidados da manutenção da lactação Cherubim (*et al.*, 2018) explicam que é representado de uma maneira longitudinal, que envolve ações, como ordenha mamária, orientações de aleitamento materno, e também ações consideradas subjetivas, representadas pelo respeito, carinho e zelo do profissional pela mãe do recém-nascido internado. Pois, ainda destacam que o processo de ser considerada mãe transforma o olhar do profissional frente ao cuidado de enfermagem tornando singular para cada um deles e com o avanço desse cuidado é apontado como criação de grupos que apoiam mães e familiares dos RN's internados na UTIN e os profissionais da enfermagem são relevantes ferramentas para o sucesso do Aleitamento Materno.

Silva (2019) já aborda que é importante o cuidado individualizado dos enfermeiros com os RN prematuros, pois durante o período de recuperação é gradativo, longo e lento. E cita que a aplicação do Método Canguru abarca, além das questões técnicas, o desenvolvimento de uma

proposta de humanização da assistência ao RN prematuro com o intuito de diminuir os efeitos negativos.

Stelmak; Mazza; Mazza (2017) explicam que ao aliar o método canguru aos cuidados ao recém-nascido promove um cuidado mais humanizado para esses bebês, vista que oferece conforto ao RN e também preserva os efeitos danosos do nascer prematuro. E as medidas protetivas que o método canguru proporciona podem ser comparadas como um retorno do RN ao útero materno. Assim, esse método propõe esta ideia por promover um conjunto de ações direcionadas em preservar o Recém-Nascido de ruídos, excessos de luminosidade, excesso de odores, manuseio mínimo, buscando uma aproximação com o ambiente uterino. Esses cuidados objetivam proporcionar maior conforto ao RN, minimizar os riscos de iatrogenias e evitar prejuízos ao desenvolvimento infantil.

Então, se percebeu que o manejo da equipe de Enfermagem para com RN, mostrando conhecimento técnico-científico, habilidades e gestos humanizados que propiciaram a recuperação do RN, diminuindo assim os fatores estressantes no espaço neonatal, ademais, fez gerar acolhimento dos familiares e a instituição do vínculo durante o processo do cuidado. A equipe de enfermagem ainda acolhe os familiares com orientações necessárias, quanto às rotinas institucionais e dúvidas a respeito da doença e do tratamento, resultando na aproximação desse binômio, fortalece os laços afetivos, bem como atenua efeitos negativos da internação (Ferreira; Amaral; Lopes, 2017).

3.2 A importância da assistência da enfermagem aos pais e familiares do Neonato

As assistências humanizadoras se caracterizam em conceder uma assistência holística e não somente ao neonato, bem como à sua família, que vivencia a inesperada hospitalização do filho. E acolher e confortar o neonato e a família; ao abrir exceções em relação ao horário de visita da família e permitindo aos genitores participarem do cuidado a ele.

Entretanto, existe uma variedade de percalços que dificultam a viabilização dessas ações como a limitação de recursos humanos, a hierarquia entre médicos e enfermeiros, o espaço limitado e os horários restritos de visita dos pais e familiares (Moreira *et al.*, 2020).

A consumação da atenção humanizada ao recém-nascido prioriza ações que se referem à individualidade e integralidade do cuidado, ainda que relacionado ao uso de tecnologias duras para a recuperação do recém-nascido, que garante assim o acolhimento à família, estabelecimento do vínculo e apego, dentre outras situações. Ressalta-se que essa importância estabelece comunicação e interação de forma efetiva e afetiva, durante todo processo assistencial do profissional da enfermagem (Ferreira; Amaral; Lopes, 2017).

Marski (*et al.*, 2018) confirma na UTI Neonatal que o enfermeiro tem seu papel de administrador do cuidado e assistência ao RN prematuro, oferecendo-lhe uma atenção especializada e em especial, a humanizada. Então, esse compromisso que o enfermeiro possui, contribui para o melhor desenvolvimento do RN, que estende suas ações para o âmbito familiar do recém-nato.

No entanto, Carvalho; Oliveira e Silva (2019) confirma em estudo que o trabalho da enfermagem no atendimento ao prematuro não deve se restringir ao espaço hospitalar pelas suas características, pois logo após a alta, esse paciente necessitará de cuidados especiais, e um dos principais dilemas vivenciados pelas famílias de RN prematuros será se elas estão cuidando adequadamente do bebê.

Diante disso, a assistência do enfermeiro reforça-se na prática educativa e elucidativa, na disponibilidade de suporte às famílias e no amparo ao RN diante do seu estado de saúde. No que se refere, vale acrescentar o papel social do enfermeiro, tendo em vista que a compreensão e o nível de atenção e cuidado do recém-nascido prematuro envolvem não somente as limitações quanto à capacidade de cuidar do filho.

Por último, Silva (*et al.*, 2020) explana com mais clareza que a assistência do enfermeiro na UTI Neonatal se mostra progressiva e demonstra a grande habilidade e, em especial, a humanização do cuidado dos profissionais, mas o reconhecimento de seus erros e acertos contribui para o crescimento socioeducativo de cada profissional e, nesse âmbito, auxilia no acolhimento do RN e a sua família. Até porque a vivência no dia a dia dos profissionais de enfermagem em UTI neonatal não é o bastante para prepará-los para lidar com a morte de um recém-nascido. E com isso, há uma dificuldade enfrentada pelo enfermeiro ao cuidar do neonato que está morrendo e sua família. Então, tem um envolvimento emocional muito grande e é inevitável, pois esses profissionais acompanham esse bebê diariamente em seu turno de trabalho, desde sua admissão na unidade até o momento de seu óbito ou alta.

4. CONCLUSÃO

O estudo demonstrou o compromisso que os profissionais da enfermagem possuem em cuidar do recém-nascido na UTI Neonatal, com destaque as atribuições de cuidado, segurança, respeito à individualidade e especificidades, bem como, retratou sobre qualificação dos cuidados que são aplicados, minimização dos riscos inerentes aos procedimentos de alta complexidade e garantir o ambiente do setor, buscando torná-lo menos complexo ao neonato.

Verificou-se também que o objetivo foi alcançado, assim como encontrou-se a resposta da pergunta norteadora, que destacou os principais cuidados que começam na observação nas primeiras 24 horas de vida, hidratação, alimentação com mamadeira, alimentação por sonda nasogástrica, cuidados após a alimentação, técnica do banho na incubadora, cuidado com a pele e outras.

Além da relação ao acesso dos familiares à UTIN, sobretudo mãe, além de atenção especial a sua participação nos cuidados ao RN, favorecendo a amamentação e o vínculo, preconizados pelas políticas da humanização.

Assim, é preciso apoiar os familiares, auxiliá-los na aceitação da condição da criança e na reorganização da rotina familiar. Nesse âmbito, se torna necessária uma abordagem voltada a aspectos psicológicos de recém-nascidos e famílias, considerando os primeiros dias de vida como fundamentais para a formação do vínculo entre pais e filhos.

Verificou-se também, a importante mudança associada à humanização da assistência que ao ser prestada em âmbito hospitalar. Em especial, o método canguru que por meio de nosso estudo foi possível apontar que é eficiente na esfera de seus vários benefícios. A visto disto, tributa para estudos futuros, incentivando os acadêmicos do curso de enfermagem a realizar pesquisas sobre essa temática, tornando-se relevante para aquisição do conhecimento.

REFERÊNCIAS

Alencar, A.P.A. *et al.* **Atuação do Profissional de Enfermagem na Unidade de Terapia Intensiva (UTI)**. Revista E-Ciência, v.4, n.2, 2017.

Araújo, B. B. M., *et al.* **Prática social de enfermagem na promoção do cuidado materno ao desenvolvimento na unidade neonatal**. Texto & Contexto Enfermagem, v.27, n.4, 2018.

Batista, C.D.M. *et al.* **Diagnósticos e cuidados de enfermagem ao recém-nascido prematuro em unidade de Unidade de Terapia Intensiva Neonatal**. Rev. Eletrônica Acervo Saúde, v. 35, n.35, 2019. Disponível em: <https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/1593/941>. Acesso em: 29 out. 2023.

Brasil, Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. **Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas. Atenção à saúde do recém-nascido: guia para os profissionais de saúde**. Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas, Brasília: Ministério da Saúde, 2017.

Brasil. Una-Sus. **Confinamento pela pandemia de COVID-19 e diminuição acentuada da taxa de partos prematuros.** Brasília, 2020. Disponível em: <https://www.unasus.gov.br/especial/covid19/markdown/236>. Acesso em: 28 out. 2023.

Brasil. Ministério da Saúde. **Portaria nº 930, de 10 de maio de 2012.** Define as diretrizes e objetivos para a organização da atenção integral e humanizada ao recém-nascido grave ou potencialmente grave e os critérios de classificação e habilitação de leitos de Unidade Neonatal no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Brasília – DF. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2012/prt0930_10_05_2012.html. Acesso em: 28 out. 2023.

Carvalho, S.S.; Coelho, J.M.F. **Perfil epidemiológico de puérperas de recém-nascidos com baixo peso e prematuros.** Saúde Rev. 2017; v.17, n.45, p.39-47. Disponível em: <https://www.metodista.br/revistas/revistas-unimep/index.php/sr/article/view/3315>. Acesso em: 28 out. 2023.

Carvalho, S. S.; Oliveira, B.R.; Silva, C.H. **Assistência humanizada de enfermagem ao recém-nascido prematuro.** Revista Brasileira De Pesquisa Em Saúde Brazilian Journal of Health Research, 21(4), 136–143, 2019. Disponível em: <https://periodicos.ufes.br/rbps/article/view/31024>. Acesso em: 29 out. 2023.

Cherubim, D.O.; *et al.* Representações do cuidado de Enfermagem às mães para a manutenção da lactação na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. Rev. de Pesquisa Cuidado é Fundamental Online, v.10, n.4,2018.

Dantas, H.L.L.; Costa, C.R.B.; Costa, L.M.C.; Lúcio, I.M.L.; Comassetto, I. **Como elaborar uma revisão integrativa: sistematização do método científico.** São Paulo: Rev Recien. 2021; v.12, n.37, p.334-345. Disponível em: <https://recien.com.br/index.php/Recien/article/view/575>. Acesso em: 28 out. 2023.

Ferreira, J. H. P.; Amaral, J. J. F.; Lopes, M. M. C.O. **Equipe de enfermagem e promoção do cuidado humanizado em unidade neonatal.** Revista da Rede de Enfermagem do Nordeste, v.17, n.6, 2017.

Marski, B.S.L.; *et al.* Developmental Care: assistance of nurses from Neonatal Intensive Care Units. Rev Bras Enferm [Internet]. 2018;71(Suppl 6):2758-66. [Thematic Issue: Good practices in the care process as the centrality of Nursing] DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2017-0912>. Acesso em: 29 out. 2023.

Moreira, C.M.T.; *et al.* Assistência de enfermagem humanizada na unidade de terapia intensiva neonatal. Brazilian Journal of Surgery and Clinical Research – BJSCR. Vol.32, n.1, p.46-50 (Set – Nov 2020). Disponível em: https://www.mastereditora.com.br/periodico/20200908_132033.pdf. Acesso em: 29 out. 2023.

Mendonça, L.C.A.M.; Preschi, J.P.; Barreto, C.A. **Cuidados de enfermagem em UTI Neonatal.** Revista Saúde em Foco – Edição nº 11 – Ano: 2019. Disponível em: https://portal.unisepe.com.br/unifia/wp-content/uploads/sites/10001/2019/05/049_CUIDADOS-DE-ENFERMAGEM-EM-UTI-NEONATAL.docx.pdf. Acesso em: 29 out. 2023.

Nascimento, L.C. *et al.* **Assistência de enfermagem ao recém-nascido prematuro.** Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.8, n.4, p. 27036-27055, apr.,2022. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/46563/pdf>. Acesso em: 29 out. 2023.

ONU – Organização das Nações Unidas. **Relatório aponta que 152 milhões de bebês nasceram prematuros na última década.** Disponível em: <https://news.un.org/pt/story/2023/05/1814187>. Acesso em: 28 out. 2023.

Prazeres, L.E.N. *et al.* **Atuação do enfermeiro nos cuidados em Unidades de Terapia Intensiva Neonatal: Revisão integrativa da literatura.** v.10,

n.6, 2021. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i6.14588>. Acesso em: 29 out. 2023.

Rocha, M.C.P.; *et al.* **Avaliação da dor por enfermeiros em unidade de terapia intensiva neonatal.** *cienc. cuid. saúde*, 2020.

Santos, C.M.O **trabalho do enfermeiro em Terapia Intensiva: um estudo etnográfico.** 2021. Disponível em: <https://repositorio.ufmg.br/handle/1843/38215>. Acesso em: 28 out. 2023.

Silva, K.M. **Assistência de enfermagem ao RN e a família: uma revisão da literatura.** *Itinerarius Reflectionis*, [SI], v.15, n.3, p.01–20, 2019. DOI: <https://doi.org/10.5216/rir.v15i3.59204>. Acesso em: 28 out. 2023.

Silva, M.A.B.; *et al.* **Conduitas do Enfermeiro em Situações de Urgências e Emergências Obstétricas.** *Id on Line Rev. Mult. Psic.* V.15, N.56, p. 137-152, Julho /2021 – ISSN 1981-1179. Disponível em: <http://idonline.emnuvens.com.br/id>. Acesso em: 28 out. 2023.

Soares, C. J. S. *et al.* **Assistência de enfermagem a família de recém-nascidos prematuros em Unidade de Terapia Intensiva.** *Research, Society and Development*, v. 11, n. 7, e28211730000, 2022. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/download/30000/25867/342845>. Acesso em: 28 out. 2023.

Souza, D.N.A.S.; Bonfim, K.C.R.; Olivindo, D.D.F. **Assistência de Enfermagem ao recém-nascido prematuro na unidade de terapia intensiva neonatal: Revisão Integrativa.** *Research, Society and Development*, v. 11, n. 7, e46911730351, 2022 (CC BY 4.0) | ISSN 2525-3409 | DOI: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v11i7.30351>. Acesso em: 29 out. 2023.

Stelmak, A.P.; Mazza, V.A.; Freire, M.H.S. **O Valor Atribuído Pelos Profissionais De Enfermagem Aos Cuidados Preconizados Pelo Método Canguru.** *Rev Enferm UFPE online.*, 11(9):3376-85, 2017. DOI:

<https://doi.org/10.5205/reuol.11088-99027-5-ED.1109201708>. Acesso em: 29 out. 2023.

¹Discente do Curso de Enfermagem. Email:arletemaria2001@gmail.com

²manoelholanda17@hotmail.com. Especialista em Neonatologia e Pediatria, Enfermeiro e Docente da Faculdade São Vicente de Pão de Açúcar

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoament
o de Pessoal de

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expanded. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!